

СУБКЛИНИК ГИПОТИРЕОЗ ХОЛАТИДАГИ БОШ МИЯ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ БОР БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ВА ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР.

Рашидов Рустамжон Шамсиддинович

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14850159>

Аннотация. Субклиник гипотиреоз цереброваскуляр тизимга ва мия метаболизмига сезиларли таъсир кўрсатади, бу уларнинг сурункали мия ишемияси патогенезидаги ролини ўрганишни талаб қилади. Гипотиреоз метаболизмнинг секинлашиши қоннинг ёпишқоқлиги ва вазоген шишнинг кўпайиши билан бирга келади, бу мия перфузиясининг пасайишига ва прогрессив когнитив бузилишларга олиб келади. Аниқ муносабатларга қарамай, қалқонсимон без дисфункциясида СМИ нинг патофизиологик механизмлари ва клиник кўринишлари етарлича ўрганилмаган.

Тадқиқот материали ва текшириш усуллари. Фарғона вилоят Доктор Фатхулло МЧЖ клиникасига амбулатор равишд мурожаат қилган 120 нафар сурункали мия ишемияси касаллиги бор субклиник ҳолатидаги беморлар таҳлил қилинди. Уларнинг ёши 30дан-70 гача оралиқни ташкил этди. Назорат гуруҳига эса 40 та қалқонсимон безнинг эутиреоз ҳолатидаги беморлар олинди. Уларнинг ёши 35дан-60 гача оралиқни ташкил этди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Олинган натижаларга кўра субклиник гипотиреоз ҳолатидаги сурункали мия ишемияси бор 30-45 ёшгача бўлган беморларнинг 22(18%) да, 46-60 ёшгача бўлган беморларнинг (23%) да, 60 ёшдан юқори бўлган беморларнинг 32(27%)да когнитив бузилишлар кузатилди. Эмоционал бузилишлар эс қуйидагича тақсимланди. 45 ёшгача бўлган беморларнинг 10(8%)да, 46-60 ёшгача бўлган беморларнинг 12 (10%) да, 60 ёшдан юқори бўлган беморларнинг 16(13%) да психоэмоционал бузилишлар кузатилди.

2-гуруҳдаги яъни эутиреоз ҳолатдаги сурункали мия ишемияси бор беморларда психоэмоционал бузилишлар икки мартаба камроқ учраганлиги аниқланди.

Хулоса. 1-гуруҳдаги субклиник гипотиреоз ҳолатидаги сурункали мия ишемияси касаллиги бор беморларда психоэмоционал ва когнитив бузилишлар юқори фоидаларда учраганлиги аниқланди.

Бу натижалардан кўришиб турибдики 46-60 ёшгача бўлган беморларда бу касалликлар кўпроқ учради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алыпшулер Н.Э., Петунина Н. А., Николаев А.Н. и др. Сравнительный анализ концентрации гормонов жировой ткани, показателей липидного обмена и инсулинорезистентности при субклиническом гипотиреозе в зависимости от наличия/отсутствия заместительной терапии левотироксином //
2. Клиническая экспериментальная тиреодология. – 2021. – №3.– С. 53-58. [Aлыпshuler N.E., Petunina N.A., Nikolaev A.N. i dr.
3. Klinicheskaya i eksperimentalnaya tireoidologiya. Clinical and experimental thyroidology. – 2021. – N3. – P. 53-58 (in Russian)]
4. Калинин А.П., Котов С.В., Карпенко А.А. Неврологические маски гипотиреоза у взрослых. Патогенез, клиника, диагностика // Клиническая медицина. – 2020. – №10. – С. 58-62.
5. Kalinin A.P., Kotov S.V., Karpenko A.A. Klinicheskaya medicina. Clinical medicine. – 2022. – N10. – P. 58-62 (in Russian)]
6. Коваленко О.Е., Литвинов Е.В. Мозговое кровообращение у больных с гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией и гипотиреозом // Вестник КазНМУ. – 2023. – №4(2). – С. 260-263.
7. [Kovalenko O.E., Litvinov E.V. Vestnik KazNMU. Bulletin KazNMU. – 2023. – N4(2). – P. 260-263. (in Russian)]
8. Duntas L.H, Brenta G. A Renewed Focus on the Association Between Thyroid Hormones and Lipid Metabolism. // Frontiers in Endocrinology (Lausanne). – 2022. – V.3. – P. 509-511

